

APUNTES PARA UNA HISTORIA ELECTORAL DEL ESTADO ZULIA. Elecciones Regionales de 1989 – 2000

Joan López Urdaneta¹
Academia de Historia del Estado Zulia

RESUMEN

El presente trabajo tiene como propósito reseñar el comportamiento político- electoral de los zulianos, en las elecciones regionales correspondiente al periodo de 1989- 2000, con énfasis en la escogencia de gobernadores y alcaldes de la región zuliana. La investigación es de carácter histórico bajo el procedimiento de la revisión documental. A manera de reflexión se establece que las elecciones democráticas de gobernadores y alcaldes en Venezuela ha propiciado un mayor dinamismo para el surgimiento de nuevos liderazgos políticos y la oportunidad de los partidos políticos diferentes al bipartidismo de AD y COPEI a conquistar espacios de poder que estaban fuera de su alcance; y los resultados electorales en la región zuliana durante el periodo de 1989-2000 proyectan una tendencia hacia la implantación de un pluralismo democrático.

Palabras clave: elecciones, gobernadores, alcaldes, votos, Zulia

1 Licenciado en Ciencia Política (LUZ, 2008). Miembro Correspondiente de la Academia de Historia del Estado Zulia (2019), Miembro Honorario de la Sociedad Bolivariana de Venezuela Capitulo Zulia (2023). Coordinador de Publicaciones del Instituto de Filosofía del Derecho “José Delgado Ocando de la Universidad del Zulia y profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Urdaneta.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to review the political-electoral behaviour of the people of Zulia in the 1989-2000 regional elections, with emphasis on the election of governors and mayors in the zulian region. The research is of a historical character under the procedure of documentary review. By way of reflection, it is established that the democratic elections of governors and mayors in Venezuela have favoured a greater dynamism for the emergence of new political leaderships and the opportunity for political parties other than the two-party system of AD and COPEI to conquer spaces of power that were out of their reach; and the electoral results in the Zulia region during the period 1989-2000 project a tendency towards the establishment of democratic pluralism.

Keywords: elections, governors, mayors, votes, Zulia.

A MANERA DE PROLEGÓMENOS

La política comporta intercambios en mutuo beneficio entre gobernantes y ciudadanos. El intercambio esencial es entre los gobernantes que proveen bienes y servicios públicos; y a cambio los ciudadanos le conceden su apoyo o sus votos (Colomer, 2001).

En este sentido, los procesos electorales son los mecanismos en el cual los ciudadanos en ejercicio de sus deberes y/o derechos políticos eligen a los gobernantes y representantes ante las diversas instancias legislativas de una nación a efecto a que estos se conviertan en los tomadores de decisión en los asuntos públicos del Estado.

En Venezuela antes de 1973, los electores elegían al presidente de la república; diputados y senadores al Congreso Nacional; representantes ante las asambleas legislativas estatales y concejos municipales en un solo acto de votación. Según Lucena (2003):

La boleta electoral estaba estructurada de manera tal que cada partido contaba con dos tarjetas impresas en el tarjetón de votación, una grande con la foto del candidato presidencial y los símbolos y colores del partido, y una pequeña solo con los símbolos y colores del partido para la elección de los cuerpos colegiados. Sellando la tarjeta grande el votante elegía al presidente y sellando la tarjeta pequeña elegía a los senadores y diputados al Congreso Nacional, diputados a las asambleas legislativas de los estados y concejales a los concejos municipales. (p. 248)

Ante este escenario es menester destacar que los gobernadores de los estados eran designados por el ejecutivo nacional y la labor ejecutiva en los municipios era ejercida por los presidentes de los concejos, que a su vez eran escogidos por sus respectivas cámaras municipales.

Con posterioridad a 1973 se separan las elecciones municipales, las cuales se realizaron casi seis meses después de las elecciones nacionales de 1978 y 1983 (Molina, 1988). En estas elecciones se mantienen el uso de listas cerradas y bloqueadas, a efectos de la adjudicación de los cargos se utilizó la fórmula de Representación Proporcional con el método d'Hondt. Para este momento histórico aún no se había establecido la figura del alcalde como ente del Poder Ejecutivo Nacional.

A inicios de la década de los ochenta, en parte por la caída en la producción petrolera mundial, el Estado venezolano ver mermada su capacidad de asignar recursos a la sociedad y las demandas de los sectores más vulnerables se verían comprometidas (Rodríguez, 2007). Esta situación conllevó al país hacia una crisis generalizada, en el ámbito político, económico, generando de esta manera un recrudecimiento del cuestionamiento a la legitimidad de los actores que detentaba el poder, en especial los partidos políticos como Acción Democrática (AD) y COPEI.

En este sentido, el 17 de diciembre de 1984, el entonces Presidente de la República Jaime Lusinchi, promulga el Decreto N° 403, por el cual se crea la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), con el propósito de generar medidas que aseguren el establecimiento de un Estado moderno, esencialmente democrático y eficiente, en aras de mantener la plena vigencia de los postulados constitucionales de 1961 y que la participación ciudadana constituya un elemento efectivo en la toma de decisiones de los Poderes Públicos (Rachadell, 2015).

Posterior a un proceso de amplias consultas con diversos actores políticos, económicos y sociales, tanto nacionales como internacionales, el 21 de mayo de 1986, la COPRE propone ante el presidente Lusinchi,

un conjunto de Reformas Políticas Inmediatas, como paso esencial para la reforma del Estado venezolano entre se destaca: "... un diseño global de descentralización que debe coadyuvar a la elección directa de los gobernadores dentro de un plazo prudencial" (Rachadell, 2015, p. 98). En ese momento no existió la voluntad política para el desarrollo de esa iniciativa.

Coneferencia al ámbito municipal la COPRE impulsó la iniciativa de crear la figura del alcalde, estableciendo de esta forma la separación de la función ejecutiva en el municipio, que hasta ese entonces correspondía como se había mencionado con anterioridad al Presidente del Concejo Municipal. Aunque a juicio de Lucena (2003) y Rodríguez (2007), esta iniciativa ya era una proposición impulsada desde 1977 por la Federación de Comunidades Urbanas (FACUR) y la Escuela de Vecinos (EV) con la consigna "*Más poder para los ciudadanos, menos poder para los partidos políticos*", entre las peticiones de estas organizaciones prevalecían con mucha contundencia: creación de la figura del Alcalde como ente ejecutivo municipal, electo de forma directa y las escogencia uninominal de los concejales. Al igual que la propuesta de elección directa de los gobernadores, esta iniciativa no contó con la voluntad política durante el periodo presidencial de Jaime Lusinchi.

No fue sino hasta inicio del segundo periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez, en 1989, que la COPRE obtuvo el respaldo político necesario para materializar las reformas necesarias. En cierta medida esto fue debido a las dinámicas políticas presente en la campaña electoral de 1988, en donde los candidatos Carlos Andrés Pérez (AD) y Eduardo Fernández (COPEI), se comprometieron a impulsar las propuestas de reformas, esto sin contar con la presión generada por los sucesos de finales de febrero de 1989 en la cual según Penfold (2009), "se hizo evidente la crisis de legitimidad alcanzaba mayores dimensiones. El Caracazo por sí solo, permitió que la élite de los partidos tradicionales finalmente cediese su resistencia al resto de la reforma propuesta por la COPRE" (p.103).

El 13 de abril de 1989, el Congreso aprobó la Ley sobre Elección y Remoción de los Gobernadores de Estado, la misma fue publicada en Gaceta Oficial Número 4.086. Extraordinario, el 14 de abril del mismo año. De esta manera se activó formalmente el sistema federal que por siglos estuvo dormido en Venezuela (Penfold, 2009).

En este mismo contexto, el 14 de junio de 1989, el Congreso de la República, aprueba la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial 4109, de fecha 15 de junio de 1989. Según Villegas (2010), este instrumento jurídico incorpora las siguientes novedades:

En primer lugar, acorde con los nuevos tiempos, perfiló mejor los principios constitucionales relativos a organización, gobierno, administración, funcionamiento y control de los municipios; en segundo lugar, estableció una diferenciación entre la autoridad ejecutiva y legislativa y dispuso que el gobierno municipal fuera ejercido por un alcalde (rama ejecutiva) y por un concejo municipal (rama legislativa, deliberante y de control). (p.106)

La promulgación de estas dos leyes constituye el basamento jurídico para llevar a cabo las primeras elecciones de gobernadores y alcaldes para el 3 de diciembre de 1989. El propósito de este trabajo es reseñar el comportamiento político- electoral de los zulianos, en las elecciones regionales correspondiente al periodo de 1989- 2000, con énfasis en la escogencia de gobernadores y alcaldes de la región zuliana, durante esta etapa inicial de la descentralización en Venezuela.

PATRONES DE VOTACIÓN EN EL ESTADO ZULIA DURANTE EL PERIODO 1989- 2000

En el presente apartado se procederá a reseñar de forma somera los procesos electorales subnacionales (gobernadores y alcaldes), realizados entre el periodo de 1989 y 2000, en el estado Zulia, con el propósito de visualizar la evolución del comportamiento electoral del zuliano.

ELECCIONES REGIONALES DEL 3 DE DICIEMBRE DE 1989

En el Zulia, meses previos a la realización de las elecciones de gobernador y alcaldes, se publica en Gaceta Oficial del Estado Zulia N° 136 Extraordinaria de fecha 21 de julio de 1989, la Ley de División Político Territorial en la cual se enmarcarán el proceso comicial a desarrollarse el domingo 3 de diciembre de 1989 (Viloria, 1989). Para ese momento histórico el padrón electoral zuliano estaba conformado por un millón sesenta y cuatro mil trescientos cincuenta y nueve (1.064.359) electores distribuidos en diecisiete (17) municipios. En conformidad con la mencionada ley regional se eligieron un (1) gobernador y diecisiete (17) alcaldes, que a continuación presentaremos en la Tabla 1 los resultados de esta contienda electoral.

TABLA 1			
Resultados electorales para Gobernador.			
3 diciembre 1989. Estado Zulia			
Candidatos	Partidos	Votos	Porcentajes
Oswaldo Álvarez Paz	COPEI	203.577	36,99
	MEP	5.476	1

	ARI	1.127	0,2
	MIN	1.054	0,19
	Otros	283	0,05
	Total	211.517	38,43
Luis Hómez Martínez	MAS	163.011	29,62
	LS	2.113	0,38
	MOREPO 34	1.787	0,32
	PCV	1.068	0,31
	RENOVACION	844	0,15
	UP	209	0,04
	Otros	224	0,04
	Total	169.256	30,82
Omar Barboza	AD	160.185	29,11
	URD	579	0,11
	NOR	200	0,04
	MIAP	142	0,03
	AMI	113	0,02
	CIDE	80	0,01
	APD	60	0,01
	Otros	176	0,03
	Total	161.535	29,36
José D. Chacín	ORA	6276	1,14
Luis G. Hernández	NGD	950	0,17
Cruz D. Rojas Romero	AMOR	156	0,03
	Total	7.382	1,34
Total Votos Válidos		550.310	97,4
Total Votos Nulos		14.713	2,6
Total de Electores		1.064.359	100
Abstención		499.336	46,91
<p><i>Nota.</i> Boletín Junta Electoral Principal Consejo Supremo Electoral. Revisión de Sumatoria de la Dirección Estadística/ Unidad de Encuesta C.S.E. Fuente: Vilorio (1992).</p>			

Tomado los datos presentes en la Tabla 1, se puede observar en esta primera elección de gobernador en el estado Zulia, participaron seis candidatos, resultando ganador de esta contienda el ciudadano Oswaldo Álvarez Paz, del partido COPEI, quien obtuvo el 38,43 % de los votos válidos, seguidamente de Luis Hómez Martínez, del partido Movimiento al Socialismo (MAS) quien obtuvo el 30,82 % de los votos, en tercer lugar lo obtendría el candidato de Acción Democrática, Omar Barboza con el 29,36 %, el restante de los candidatos agruparon el 1,34 % de los votos.

La abstención quedó registrada en un 46,91 %, lo que en término absoluto representa que cuatrocientos noventa y nueve mil trescientos treinta y seis (499.336) electores no acudieron a estas elecciones. Es menester destacar que para este momento estaba vigente la Constitución de la República de Venezuela, en la cual en su artículo 110 establecía el voto como un derecho y una función pública con carácter de obligatoriedad. Este nivel de abstención se puede aducir a que es común que las elecciones regionales posean poca atracción por parte del electorado en comparación con una elección presidencial.

En cuanto al ámbito más local, es decir, las alcaldías del estado Zulia se registraron los siguientes resultados:

TABLA 2		
Alcaldes electos en los Municipios del Estado Zulia.		
3 de diciembre de 1989		
Municipio	Alcalde	Partido Político
Páez	Antonio Fuenmayor	Acción Democrática
Mara	Nelson Ocando	COPEI
Maracaibo	Fernando Chumaceiro	COPEI
La Cañada de Urdaneta	Rogelio Boscan	COPEI
Jesús Enrique Lossada	Pedro Aldana	COPEI - MEP
Rosario de Perijá	Albano González	COPEI
Machiques de Perijá	Eddy Scola	COPEI
Catatumbo	Pedro Godoy	COPEI

Colón	Abelardo Bracho	Acción Democrática
Sucre	Omar Osorio	MEP- COPEI
Baralt	Ermito Blanco	COPEI - MEP
Valmore Rodríguez	Néstor Cumare	MEP- COPEI
Lagunillas	Mervin Méndez	COPEI
Cabimas	Hernán Alemán	Acción Democrática
Santa Rita	Carlos Barboza	Acción Democrática
Miranda	Wilmer Oquendo	Acción Democrática
Almirante Padilla	Alcira Pereira	COPEI - MEP

Fuente: Panorama 5 de diciembre de 1989. p.1-1

En este escenario de los diecisiete (17) municipios, fueron elegidos siete alcaldes (7) del partido COPEI (41,18 %), cinco (5) de Acción Democrática (29,41 %), tres (3) de COPEI por medio de alianza con el MEP (17,64 %) y dos (2) del MEP con alianza con COPEI (11,76 %). En la Figura 1, se podrá visualizar la relación entre números de alcaldías zulianas obtenidas por los partidos políticos en las elecciones de diciembre de 1989.

FIGURA 1
Número de alcaldías zulianas por partidos políticos.
3 de diciembre de 1989

Nota: Elaboración propia en base a los datos de la Tabla 2.

ELECCIONES REGIONALES DEL 6 DE DICIEMBRE DE 1992

El 6 de diciembre de 1992 se celebraron en Venezuela los comicios para elegir gobernadores y alcaldes. Este año fue muy turbulento en el ámbito político motivado a las intentonas golpistas sucedidas el 4 de febrero, liderada a nivel nacional por Hugo Chávez Frías, y en el Zulia por Francisco Arias Cárdenas quien para ese entonces se desempeñaba como comandante del Cuartel Libertador (Maracaibo, edo. Zulia); y del 27 de noviembre efectuadas por miembros rebeldes de las Fuerzas Aérea Nacional, es decir, a escasos días previos de este proceso electoral.

Para estas elecciones en el Zulia, el padrón estaba conformado un millón ciento veintiséis mil (1.126.000) electores; al igual que en 1989 se elegiría un (1) gobernador y diecisiete (17) alcaldes. En esta oportunidad para la gobernación se postularon nueve (9) candidatos. A continuación, se podrá observar sus resultados en la siguiente tabla.

TABLA 3			
Resultados electorales para Gobernador.			
6 de diciembre de 1992. Estado Zulia.			
Candidatos	Partidos	Votos	Porcentajes
Oswaldo Álvarez Paz	COPEI	335.027	63,88
Eloy Párraga Villamarín	AD	122.195	23,28
Juvencio Pulgar	MAS	27.090	5,14
Alcides Morán	AGAIN	14.379	2,73
José Domingo Chacín	ORA	6.074	1,15
José Huerta	PCV	1.212	0,23
Elsy González	Moncho	497	0,09
Radamés Larrazábal	UP	417	0,03
Osman Salazar	FUN	195	0,03
	Total	507.086	96,56

Total Votos Válidos		507.376	43
Total Votos Nulos		18.662	1,03
Total de Votos Escrutados		526.038	46.71
Total de Electores		1.126.000	100
Abstención		599.962	53,28

Nota. Junta Electoral Principal Consejo Supremo Electoral. Revisión de Sumatoria de la Dirección Estadística/ Unidad de Encuesta C.S.E.
Fuente: Vilorio (1992).

En consideración a los datos presentados en la Tabla 3, Oswaldo Álvarez Paz, del partido COPEI es reelecto como gobernador del estado Zulia, con el 63,88 % de los votos, seguido por el candidato de AD, Eloy Párraga Villamarín quien obtuvo el 23,28 %, el tercer lugar lo obtuvo Juvencio Pulgar, candidato por el MAS con 5,14 %; el resto de los candidatos sumaron 4,26 % de los votos. La abstención se ubicó en un 53,28 %, es decir, que quinientos noventa y nueve mil novecientos sesenta y dos (599.962) electores no acudieron a estas elecciones.

Oswaldo Álvarez Paz, en su reelección logró incrementar su votación, mientras que los candidatos del MAS y AD, entre otros, redujeron las suyas (Pereira, 2012).

En cuanto a las alcaldías del estado Zulia se registraron los siguientes resultados:

TABLA 4		
Alcaldes electos en los Municipios del Estado Zulia.		
06 de diciembre de 1992		
Municipio	Alcalde	Partido Político
Páez	Antonio Fuenmayor	Acción Democrática
Mara	Nelson Ocando	COPEI
Maracaibo	Fernando Chumaceiro	COPEI
La Cañada de Urdaneta	Rogelio Boscan	COPEI
Jesús Enrique Lossada	Pedro Aldana	COPEI - MEP

Rosario de Perijá	Néstor Martínez	Acción Democrática
Machiques de Perijá	Eddy Scola	COPEI
Catatumbo	José Ángel Urdaneta	COPEI
Colón	Abelardo Bracho	Acción Democrática
Sucre	Orlando Cubillán	Acción Democrática
Baralt	Ermito Blanco	COPEI- MEP
Valmore Rodríguez	Said Zambrano	Acción Democrática
Lagunillas	Mervin Méndez	COPEI
Cabimas	Hernán Alemán	Acción Democrática
Santa Rita	Carlos Barboza	Acción Democrática
Miranda	Wilmer Oquendo	Acción Democrática
Almirante Padilla	Alcero Pereira	GE- COPEI

Fuente: Reyes (1992)

En esta oportunidad de los diecisiete (17) municipios, fueron elegidos ocho (8) alcaldes de Acción Democrática (47,06 %), seis (6) del partido COPEI (35,29 %), dos (2) de COPEI por medio de alianza con el MEP (11,76 %) y uno (1) del GE con alianza con COPEI (5,88 %). En término generales COPEI y sus alianzas obtienen un total de nueve (9) alcaldías en el estado Zulia.

En la Figura 2, se podrá visualizar la relación entre números de alcaldías zulianas obtenidas por los partidos políticos en las elecciones de diciembre de 1992.

FIGURA 2
Número de alcaldías zulianas por partidos políticos.
6 de diciembre de 1992

Nota: Elaboración propia en base a los datos de la Tabla 4.

Es destacable mencionar que, en estas elecciones aparte de ser reelegido Oswaldo Álvarez Paz, también fueron reelectos 13 alcaldes, lo que representa el 76 % de los municipios (ver Figura 3). En cierta manera se puede decir, que la gestión de estos gobernantes fue respaldada por sus electores.

FIGURA 3
Alcaldes reelectos / alcaldes no reelectos en el Zulia.
6 de diciembre de 1992

Nota: relación porcentual de los alcaldes reelectos en el estado Zulia.
Fuente: Elaboración propia.

ELECCIÓN DE GOBERNADOR EN EL ESTADO ZULIA. 5 DE DICIEMBRE DE 1993

El 5 de diciembre de 1993, se realizaron las elecciones generales en las cuales se escogerían al presidente de la República, diputados y senadores al Congreso Nacional, y diputados a las asambleas legislativas. En el caso del estado Zulia se convocó una elección especial de gobernador, dada la renuncia de Oswaldo Álvarez Paz, quien se postuló a las elecciones presidenciales de esa fecha.

En estas elecciones se postularon cuatro candidatos para el cargo de gobernador, entre quienes se encuentra Lolita Aniyar de Castro, postulada por el MAS y diecisiete organizaciones políticas; Carmelo Contreras Barboza, por AD y siete organizaciones más; Leonardo Ferrer Medina por COPEI; y Fernando Álvarez Paz, por el partido Gente Emergente (GE). En la Tabla 5 se presenta los resultados de esta contienda electoral.

TABLA 5			
Resultados electorales para Gobernador 5 de diciembre de 1993. Estado Zulia.			
Candidatos	Partidos	Votos	Porcentajes
Lolita Aniyar de Castro	MAS	247.422	40,72
Carmelo Contreras Barboza	AD	185.791	30,57
Leonardo Ferrer Medina	COPEI	166.563	27,41
Fernando Álvarez Paz	GE	7.883	1,3
	Total	607.659	100
Total de Electores		1.139.515	100
Abstención		452.860	40,55
Participación Electoral		686.655	59,45

Nota. Fuente: Boletín emitido por la Junta Electoral Principal del Estado Zulia 15 de diciembre 1993. Fuentes: Reyes (1993).

A juicio de Pereira (2012) el triunfo de Lolita Aniyar de Castro refleja el nivel de crítica antipartido que arropaba a COPEI opacando la gestión de Oswaldo Álvarez Paz en la Gobernación del estado Zulia impidiendo que la fuerza de su liderazgo le transfiriera votos a su partido en las elecciones zulianas de gobernador en 1993. El candidato de COPEI en esa elección a gobernador solo logró el tercer lugar, el de AD, el segundo, y el de GE en tercer lugar.

En estos comicios nos acudieron cuatrocientos cincuenta y dos mil ochocientos sesenta electores (452.860), es decir, 40,55 % del padrón electoral. El nivel de abstención de esta convocatoria es bajo en comparación con el proceso de 1992, en parte podría deber a que esta de 1993 se realizaron de forma conjunta con las presidenciales.

ELECCIONES REGIONALES DEL 3 DE DICIEMBRE DE 1995

Para el año 1995 la Asamblea Legislativa del estado Zulia, presenta una reformulación a la Ley de División Político- Territorial de 1989. Esta reforma de ley fue aprobada y publicada en Gaceta Oficial del Estado Zulia N° 256 Extraordinaria de fecha de 8 de marzo de 1985. En esta ley se establece cambios territoriales a nivel municipal, en donde de diecisiete (17) municipios que existían para 1989, se crean cuatro (4) nuevos, elevándose a veintiuno (21) el total de municipios que constituyen el Estado Zulia. Estos nuevos municipios son: San Francisco, Jesús María Semprún, Francisco Javier Pulgar, y Simón Bolívar (Fuenmayor, S/F)

En concordancia con esta legislación las elecciones regionales del 3 de diciembre fueron convocadas para la escogencia de un gobernador y 21 alcaldes. En esta oportunidad el padrón electoral estaba conformadas por un millón ciento ochenta mil seiscientos dos electores (1.180.602). Para estos comicios se postularon cinco candidatos. Estos son: Francisco Arias Cárdenas por el partido Causa Radical (CR) y tres

organizaciones; Omar Barboza, por el partido Acción Democrática (AD), y tres organizaciones; Lolita Aniyar de Castro por el Movimiento al Socialismo (MAS) y alianzas; Fernando Chumaceiro, por el partido COPEI, en conjunto con tres organizaciones; y Carmelo Contreras postulado por el Movimiento Poder Civil Independiente (PCI), en alianza con tres organizaciones. A continuación, se presenta los resultados de esta contienda electoral (Reyes, 1995).

TABLA 6			
Resultados electorales para Gobernador 3 de diciembre de 1995. Estado Zulia.			
Candidatos	Partidos	Votos	Porcentajes
Francisco Arias Cárdenas	CR	162.280	30,44
Omar Barboza	AD	160.928	30,2
Lolita Aniyar de Castro	MAS	101.196	18,99
Fernando Chumaceiro	COPEI	100.149	18,79
Carmelo Contreras	PCI	8.322	1,56
	Total	532.875	99,98
Total de Electores		1.180.602	100
Abstención		617.210	52,28
Participación Electoral		563,392	47,72

Nota: Boletín emitido por la Junta Electoral Principal del Estado Zulia 10 de diciembre de 1995.

Fuente: Ramos (1995); Consejo Nacional Electoral (2000).

En estas elecciones salió triunfante Francisco Arias Cárdenas, con el 30,44 % de los votos; seguido por Omar Barboza, quien obtuvo el 30,2 %; en tercer lugar, Lolita Aniyar de Castro, con 18,99 %; en cuarto lugar, Fernando Chumaceiro, con 18,79 %; y el quinto lugar le correspondió a Carmelo Contreras con el 1,56 %.

La gestión de Lolita Aniyar de Castro en la gobernación no logro convencer al electorado zuliano, y el partido COPEI quedo relegado a un cuarto lugar, en cambio AD mantiene el segundo lugar de

preferencia. En cierta se puede visualizar con estos resultados que el sentir antipartido tradicional de 1993 sigue prevaleciendo, siendo más afectado en el Zulia, el partido COPEI.

A nivel de alcaldías se registraron los siguientes resultados:

TABLA 7		
Alcaldes Electos por Municipios en el Estado Zulia.		
3 de diciembre de 1995		
Municipio	Alcalde	Partido Político
Páez	Ángel David Durán	COPEI
Mara	Salvador Spinello	AD
Maracaibo	Manuel Rosales	AD
San Francisco	Saady Bijani	COPEI
La Cañada de Urdaneta	Nidia “La Chicha” Atencio	AD
Jesús Enrique Lossada	Mario Urdaneta	AD
Rosario de Perijá	Jorge Rincón	AD
Machiques de Perijá	Máximo Méndez	COPEI
Catatumbo	Jairo Valbuena	AD
Jesús María Semprún	Gustavo Brito	AD
Colón	Carlos Butacci	MAS- Avanzada Popular- Todos por Colón
Francisco Javier Pulgar	Freddy Gómez	AD
Sucre	Omar Osorio	COPEI- Gente Emergente- MEP- MOVI
Baralt	Helímedes Fonseca	AD
Valmore Rodríguez	Said Zambrano	MEP- COPEI
Lagunillas	Albenis Arrieta	COPEI
Simón Bolívar	Franklin Duno	COPEI
Cabimas	Noé Acosta	La Causa R
Santa Rita	Carlos Barboza	AD
Miranda	Enoc Güerere	COPEI
Almirante Padilla	Tito Nava	AD- COPEI

Fuente: Mogollón (1995).

En esta ocasión de los veintiún (21) municipios, fueron elegidos diez (10) alcaldes de AD (47,06 %); seis (6) del partido COPEI (28,57 %); uno (1) de La Causa R (4,76 %); uno (1) de AD en alianza con COPEI (4,76 %); uno (1) de COPEI por medio de alianza con GE, MEP y MOVI (4,76 %); uno (1) del MEP en alianza con COPEI (4,76 %); y uno (1) del MAS con alianza con MAS- Avanzada Popular- Todos por Colón (4,76 %). En términos generales AD y sus alianzas obtienen un total de nueve (11) alcaldías en el estado Zulia, seguido de COPEI con ocho (8) y el MAS con una (1). En la Figura 4, se podrá visualizar la relación entre números de alcaldías zulianas obtenidas por los partidos políticos y alianzas en las elecciones de diciembre de 1995.

FIGURA 4
Número de alcaldías zulianas por partidos políticos y alianzas.
3 de diciembre de 1995

Nota: Elaboración propia en base a los datos de la Tabla 7.

En comparación con los resultados de las elecciones regionales de diciembre de 1995, en la Figura 4, se visualiza una evolución hacia un mayor pluralismo democrático en el ámbito local. En la medida que la descentralización se constituya como algo esencial en el modelo político, se registrara cambios en la distribución del poder (Romero, 1998).

ELECCIONES REGIONALES DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 1998

En mayo de 1998 fue reformada la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política (LOSPP), para separar las elecciones de una manera diferente al cómo se estaba llevando hasta el momento. En cumplimiento con esta legislación se establecieron para noviembre de 1998 las elecciones de gobernadores, asamblea legislativa estadales y del Congreso, y las elecciones de alcaldes, concejos municipales y juntas parroquiales fue pospuesta para el segundo semestre de 1999 (Lucena, 2003).

Las elecciones de gobernadores se pautaron para el 8 de noviembre de 1998, en esta ocasión se postularon seis (6) candidatos, que a continuación se menciona: Francisco Arias Cárdenas, por los partidos COPEI, La Causa R, Movimiento V República (MVR), MAS y otras once (11) organizaciones políticas; Manuel Rosales Guerrero, por el partido AD y otra veintidós (21) organizaciones políticas; Fernando Ochoa Antich, por Proyecto Venezuela; Rodrigo Cabeza, por el partido LAGO y MIN; Yldelfonso Finol, por AR; y Rafael Venegas, por el partido MDP-BR. Para este momento el padrón electoral estaba conformado por un millón doscientos cuarenta y dos mil ochocientos veintitrés (1.242.823) electores. A continuación, se presenta los resultados de estos comicios.

TABLA 8
Resultados electorales para Gobernador 8 de noviembre de 1998.
Estado Zulia.

Candidatos	Partidos	Votos	Porcentajes
Francisco Arias Cárdenas	COPEI, LCR, MVR, MAS y otros	326.451	54,49
Manuel Rosales Guerrero	AD y otros	266.579	44,50
Fernando Ochoa Antich	Proyecto Venezuela	3.020	0,50
Rodrigo Cabeza	LAGO y MIN	2.098	0,35
Yldelfonso Finol	AR	6.23	0,10

Rafael Venegas	MDP-BR	284	0,05
	Total	599.055	99,99
Total de Electores		1.242.823	100
Abstención		605.861	48.75
Participación Electoral		636.962	51.25

Nota: Acta de Totalización de la Junta Electoral Regional.

Fuente: Consejo Nacional Electoral (2000).

En estas elecciones es reelegido Francisco Arias Cárdenas, con el 54,49 % de los votos; seguido por Manuel Rosales Guerrero, quien obtuvo el 44,50 %; el resto de los candidatos aglutinaron el 1 % de los votos.

El gobernador Arias Cárdenas, en su reelección no solo logró incrementar su votación con relación a 1998, sino que también ampliar sus alianzas con partidos que competían nacionalmente entre sí en las elecciones presidenciales de diciembre de 1998.

ELECCIONES REGIONALES DEL 30 DE JULIO DE 2000

En el escenario político venezolano el 1999 se pudiera caracterizar como el año de mayor dinamismo en cuanto a procesos electorales se refiere. Entre el 2 febrero cuando Hugo Chávez Frías asume la presidencia y 15 de diciembre del mismo año cuando se aprobó por vía referéndum la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se realizaron a nivel nacional tres procesos electorales de las cuales dos fueron referéndum y una elección de representantes a la Asamblea Nacional Constituyente. Una vez aprobado el nuevo marco constitucional se procede a la convocatoria de nuevas elecciones para escoger a las autoridades gubernamentales y legislativas que han de regir los destinos de la nación a partir del año 2000.

En el desarrollo de esta investigación no se logró obtener información más precisa en cuanto a los resultados de elecciones de gobernador en el estado Zulia, no obstante, será tarea del investigador, seguir desarrollando esta labor.

Las denominadas “Mega Elecciones” fueron pautada para el día 30 de julio de 2000, en este momento el padrón electoral zuliano estaba conformado por un millón trescientos cincuenta un mil ochocientos cuarenta y nueve (1.351.849). En estas elecciones para el cargo de gobernador según la información obtenida al momento participaron Manuel Rosales Guerrero y Jorge Duran Centeno. A continuación, se presenta los resultados de estas elecciones:

TABLA 9			
Resultados electorales para Gobernador 30 de julio de 2000. Estado Zulia.			
Candidatos	Partidos	Votos	Porcentajes
Manuel Rosales Guerrero	Un Nuevo Tiempo	325.733	51,44
Jorge Duran Centeno	Movimiento V República	169.478	26,77
Total de Electores		1.351.849	100
Abstención		654.028	48,43
Participación Electoral		697.821	51,57

Fuentes: Consejo Nacional Electoral (2000); Neuman y McCoy (2001).

En estas elecciones Manuel Rosales Guerrero, fundador y candidato del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), obtiene el 51,44 % de los votos, mientras que el candidato del Movimiento V República obtiene el 26,77 % de los votos. La abstención se ubicó en 51,57 %, es decir, seiscientos noventa y siete mil ochocientos veintiunos (697.821), no acudieron a este proceso electoral.

Debido al cambio de legislación electoral de 1998 y las dinámicas políticas presentes en el 1999, las elecciones de alcaldes no se habían realizado desde el 1995. A continuación, se presenta los resultados registrados en las alcaldías zulianas:

TABLA 10		
Alcaldes electos por Municipios en el Estado Zulia.		
30 de julio de 2000		
Municipio	Alcalde	Partidos Políticos
Páez	Eduardo González	AD
Mara	Salvador Spinello	Un Nuevo Tiempo
Maracaibo	Gian Carlos Di Martino	Un Nuevo Tiempo
San Francisco	Saady Bijani	COPEI
La Cañada de Urdaneta	Nidia “La Chicha” Atencio	AD
Jesús Enrique Lossada	Mario Urdaneta	AD
Rosario de Perijá	Baldemar Sandoval	Movimiento Perijá
Machiques de Perijá	Alfonso Márquez	AD
Catatumbo	Jairo Valbuena	AD
Jesús María Semprún	Teófilo Durán	Un Nuevo Tiempo
Colón	Carlos Butacci	Todos por Colón
Francisco Javier Pulgar	Freddy Gómez	AD
Sucre	Gonzalo Trujillo	Un Nuevo Tiempo
Baralt	Ramón Bracho	AD
Valmore Rodríguez	Ender José Pino	AD
Lagunillas	Mervin Méndez	COPEI
Simón Bolívar	Franklin Duno	COPEI
Cabimas	Hernán Alemán	Un Nuevo Tiempo
Santa Rita	Alenis Guerrero	AD
Miranda	Carlos Barboza	AD
Almirante Padilla	Heli Espina	Un Nuevo Tiempo

Fuente: Consejo Nacional Electoral (2000)

En esta oportunidad de los veintiún (21) municipios del Zulia, fueron elegidos once (11) alcaldes de AD (52,38 %); cinco (5) de UNT (23,80 %); tres (3) de COPEI (14,28 %); uno (1) de Movimiento Perijá (4,76 %); y uno (4,76) de Todos por Colon. En la Figura 5, se podrá visualizar

la relación entre números de alcaldías zulianas obtenidas por los partidos políticos en las elecciones de julio de 2000. De estos veintiún (21) alcaldes, el 38 % fueron reelectos (ver figura 6).

FIGURA 5
Número de alcaldías zulianas por partidos políticos.
30 de julio de 2000

Nota: Elaboración propia en base a los datos de la Tabla 10.

FIGURA 6
Alcaldes reelectos / alcaldes no reelectos en el Zulia.
30 de julio de 2000

Nota: relación porcentual de los alcaldes reelectos en el estado Zulia

Fuente: Elaboración propia.

REFLEXIONES FINALES

Con la puesta en vigencia de la Ley sobre Elección y Remoción de los Gobernadores de Estado y la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Municipal en Venezuela en 1989, en la cual se crea la figura del alcalde como ente ejecutivo del municipio, al igual que su elección libre y democrática por parte de los ciudadanos, se activa formalmente el sistema federal que por la tradición centralista de la cultura política predominante ha estado dormido durante siglos.

A pesar de su renuencia los principales líderes del bipartidismo de AD y COPEI cedieron a las presiones de las circunstancias y de los diversos actores de la sociedad civil en su demanda de generar reformas institucionales que propicie una mayor democratización del sistema político venezolano, no obstante, la materialización efectiva de estas medidas no fue inmediata y sobrellevaban constantes retrasos.

La elección de gobernadores y alcaldes en Venezuela propicio un mayor dinamismo para el surgimiento de nuevos liderazgos políticos y la oportunidad de los partidos políticos diferentes al bipartidismo de AD y COPEI a conquistar espacios de poder que estaban fuera de su alcance. Este escenario propició una oxigenación del sistema político venezolano.

Los efectos políticos se han hecho sentir nacionalmente con la postulación de candidatos a las elecciones presidenciales provenientes de estados importantes, como es el caso del Zulia, con las candidaturas de Oswaldo Álvarez Paz, en 1993 y la Francisco Arias Cárdenas en el 2000, evidenciando de esta manera que la descentralización ha contribuido en el desarrollo de escenarios políticos y de liderazgos alternativos capaces de impactar la política nacional.

En el ámbito municipal también se ha convertido en un semillero para la transcendencia de liderazgos municipales hacia el escenario regional zuliano, en este periodo de 1989- 2000, se tiene los ejemplos de las candidaturas a la gobernación de Fernando Chumaceiro en 1995, y Manuel Rosales Guerrero en 1998 y 2000 año en el cual obtuvo el triunfo electoral.

Desde la perspectiva de partidos durante el periodo de 1989- 2000, en el escenario político zuliano, se observa una tendencia hacia la constitución de un pluralismo democrático, en especial en el ámbito municipal; espacio donde ha surgido liderazgos alternativos y autónomos, como nuevos partidos políticos más relacionados con su entorno.

REFERENCIAS

COLOMER, J. M. (2001). *Instituciones Políticas*. Ariel.

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. (2000). *Abstención (1958-2000)*. <http://www.cne.gob.ve/web/documentos/estadisticas/e001.pdf>

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. (2000). Alcaldes Municipales - Directorio / Alianza Ganadora / Total Votos por Candidato Electo. <http://www.cne.gob.ve/web/documentos/estadisticas/e016.pdf>

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. (2000). *Elecciones 8 de noviembre 1998. Gobernador- Votos válidos por entidad*. http://www.cne.gob.ve/web/documentos/estadisticas/e98_05.pdf

FUENMAYOR, W. (S/A). *Atlas del Estado Zulia. Síntesis socio histórico y cultural* (4.^a ed.).

LOS ALCALDES ELECTOS. (1989, 5 de diciembre). *Panorama*.

LUCENA, T. (2003). Las reformas del sistema electoral venezolano y sus consecuencias políticas: 1988-1998. *ALCEU* 3 (6), 245-265. http://revistaalceu-acervo.com.puc-rio.br/media/alceu_n6_Dossie%20Venezuela2.pdf

MOGOLLON, M. ((1995, 11 de diciembre). Resumen de Alcaldes y Concejales en el Zulia. *Panorama*, 1-9.

MOLINA, J.E. (1988). La participación electoral en Venezuela. *Cuestiones Políticas* (4), 29- 65.

NEUMAN, L. y McCOY, J. (2001). *Observando cambio político en Venezuela: la Constitución Bolivariana y las elecciones 2000*. Programa de América Latina y del Caribe, El Centro Carter & One Copenhill. <https://www.cartercenter.org/documents/388.pdf>

PEREIRA, V. (2012). Venezuela: claves para entender el excepcionalismo político zuliano. *Espacio Abierto Cuaderno Venezolano de Sociología* 21 (2), 277- 304. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/espacio/article/view/1700>

PENFOLD, M. (2009). *Dos tradiciones, un conflicto el futuro de la descentralización*. Debate.

RACHADELL, M. (2015). *Evolución del Estado venezolano 1958-2015: de la conciliación de intereses al populismo autoritarios*. Fundación de Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA).

RAMOS, R. (1995, 11 de diciembre). Arias Cárdenas nuevo Gobernador del Zulia. *Panorama*, 4-1.

REYES, J. (1992, 9 de diciembre). Copei gana en 9 alcaldías del Zulia. *Panorama*, 1-14.

REYES, J. (1993, 16 de diciembre). Lolita obtuvo ventaja de 61 mil votos. *Panorama*, 1-10.

REYES, J. (1995, 5 de diciembre). Cinco candidatos se disputan la Gobernación del Zulia. *Panorama*, 4-1.

RODRÍGUEZ, H.T. (2007). Algunas consideraciones sobre la historia de la democracia venezolana desde una perspectiva sistémica. En L. Morales García, J. Morales Manzur, y M.E. Fernández. (Eds). *Temas de Ciencia Política*. Acervo Histórico del Estado Zulia.

ROMERO, M.E. (1998). Regiones en Venezuela: camino a la descentralización y al pluralismo. *Cuestiones Políticas* 21, 47- 62.

VILLEGAS, J.L. (2010). Doscientos años de municipalismo en Venezuela. *Provincia* (24), 95-110. <https://www.redalyc.org/pdf/555/55515975006.pdf>

VILORIA, L. (1989, 3 de diciembre). Entra en vigor a partir de hoy Ley de División Político- Territorial. *Panorama*, 1-11.

VILORIA, L. (1992, 13 de diciembre). Proclaman mañana a Oswaldo Álvarez Paz como gobernador reelecto. *Panorama*, 1-14.